

*Н. А. Таларина
1956*

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ТРУДЫ
ВСЕСОЮЗНОГО
ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА

ТОМ
45

ОТДЕЛЬНЫЙ ОТТИСК

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

МОСКВА - ЛЕНИНГРАД

1 9 5 6

Н. А. Тамарина

МОРФОЛОГИЯ ЛИЧИНОК И КУКОЛОК СЛЕПНЕЙ-
ЗЛАТОГЛАЗИКОВ *CHRYSOPS RELICTUS* MG. И *CHRYSOPS*
RUFIPES MG. (DIPTERA, TABANIDAE)

	Стр.
1. Методика определения числа личиночных стадий	168
2. Морфология личинки <i>Chrysops relictus</i> Mg.	172
3. Изменения в морфологии личинок <i>Chrysops relictus</i> Mg. II—V стадий	180
4. Сравнение личинок <i>Chrysops relictus</i> Mg. и <i>Chrysops rufipes</i> Mg.	182
5. Морфология куколки <i>Chrysops relictus</i> Mg.	186
6. Сравнение куколок <i>Chrysops relictus</i> Mg. и <i>Chrysops rufipes</i> Mg.	190
Выводы	191
Литература	192

Морфология личинок и куколок слепней (*Tabanidae*) изучена еще очень недостаточно, несмотря на то, что эти вредные насекомые давно привлекали внимание энтомологов.

В 1920 г. Марченд (Marchand, 1920) опубликовал работу, в которой свел большинство известных к тому времени данных о развитии слепней. Из его работы видно, что из 2000 описанных видов одновременно яйцо, личинка и куколка известны лишь для 17 видов, а отдельные фазы развития — для 60 видов. Сводка показала далее, что изучение и описание развития слепней ведется самыми различными методами и с разной степенью точности, что не позволило привести собранные в работе факты в какую-либо систему. Затем Стоун (Stone, 1930), обобщив результаты своих наблюдений и ряда других авторов, дал определительные таблицы родов слепней (для американской фауны) по яйцам, личинкам и куколкам и таблицы для определения некоторых видов *Tabanus* и *Chrysops* по взрослым личинкам; аналогичную работу с определительными таблицами североамериканских *Chrysops* и *Tabanus* опубликовал Йогансен (Johannsen, 1935). Работ по морфологии личинок и куколок слепней нашей фауны еще очень мало (Олсуфьев, 1936; Гаузер, 1939).¹

Личинок можно определить только до рода, определительных таблиц видов нет. Тем не менее, для изучения биологии слепней, выявления мест их выплода и решения ряда других вопросов, встающих при организации борьбы со слепнями, виды необходимо различать по их ранним фазам развития.

В настоящей работе подробно описана морфология личинки и куколки *Chrysops relictus* Mg., одного из наиболее широко распространенных в нашей стране видов слепней-златоглазиков (Тамарина, 1951). Для сравнения приведена морфология личинки и куколки *Chrysops rufipes* Mg. — вида, в отличие от других *Chrysops*, не являющегося кровососом.

¹ Ввиду задержки опубликования статьи литература могла быть учтена только до 1951 г.

Материал для данной работы был собран летом 1948 г. в двух пунктах Московской области: на канале Москва—Волга между станциями Трудовая и Икша (в 42 км от Москвы по Савеловской ж. д.) и в пойме р. Оки (в окрестностях дер. Лужки Серпуховского района).

1. Методика определения числа личиночных стадий

Продолжительность развития и особенности образа жизни личинок *Chrysops* затрудняют их воспитание в лаборатории, а следовательно и экспериментальное определение числа личиночных стадий. Поэтому нами был применен метод статистической обработки массового материала, собранного в природе (более 100 личинок *Chr. relictus*). В качестве признаков были выбраны длина головной капсулы личинок (измерялись тенториальные тяжи) и состояние органа Грабера.

Рис. 1. Расположение личинок по размеру тенториальных тяжей головной капсулы в порядке возрастания (размеры приведены в условных единицах).

Измерив длину сильно склеротизованных тенториальных тяжей головной капсулы, мы расположили всех личинок в ряд по мере возрастания длины тяжей (рис. 1 и 2) и вычислили разницу между размерами тяжей каждой двух соседних личинок этого ряда.

Вычисления показали, что личинки ясно распределяются на несколько групп. Для проверки этого вывода,¹ материал был обработан по группам методом вариационной статистики. Результаты получены следующие:

$$M_{IV} - M_{III} = 2.52 - 0.8 \text{ и } M_V - M_{IV} = 3.48 - 0.13,$$

где M_{III} , M_{IV} и M_V — средние размеры (в условных единицах) тенториальных тяжей III, IV и V групп. Как видно из этих вычислений, разности между средними размерами тенториальных тяжей (табл. 1) выделенных групп в обоих случаях намного превышает соответственные средние ошибки, что свидетельствует о достоверности различий между средними.

Таким образом, мы имеем реальную последовательность групп, выделенных по величине элементов головной капсулы.

¹ Нумерация групп на рис. 1 и в табл. 1 начинается со второй, так как в сборе заведомо не было личинок I стадии.

Длина тенториальных тяжей головной капсулы личинок *Chrysops relictus* Mg.

	Группы личинок			
	II	III	IV	V
Средние размеры тенториальных тяжей группы (в мм)	0.40	0.67	1.13	1.76
Крайние размеры тенториальных тяжей группы (в мм)	0.39—0.41	0.63—0.70	0.94—1.25	1.54—1.92

В качестве следующего признака для установления различий разных стадий был взят орган Грабера.¹

Известно, что каждая линька сопровождается появлением новой пары тел в этом органе. У отдельных видов слепней, по данным некоторых авторов, часть тел за время развития личинки выводится по про-

Рис. 2. Схема головных капсул средних размеров III—V (1—3) групп.

току наружу, поэтому не всегда по их числу можно судить о стадии личинки. У *Chr. relictus* наблюдалось иное явление.

Подсчет тел в органе Грабера был произведен у 63 личинок, и результаты сопоставлены по группам, выделенным ранее на основании длины тенториальных тяжей (табл. 2).

Как видно из табл. 2, число пар тел в органе Грабера от группы к группе нигде не уменьшается, а закономерно увеличивается (рис. 3), значит

¹ Орган Грабера расположен в анальном сегменте личинки. Он состоит из капсул, к каждой из которых прикреплено по паре круглых склеротизованных тел. Проток органа открывается на границе анального сегмента и дыхательной трубки. Функция органа еще не совсем ясна.

Число тел в органе Грабера у личинок *Chrysops relictus* Mg.

	Группы личинок, выделенные по размерам тенториальных тяжей							
	II		III		IV		V	
	Число пар тел в органе Грабера	1	—	2	3	3	4	4
Количество личинок, имеющих это число пар тел	3	—	8	1	29	6	16	—

выхода тел наружу не происходит. Увеличение числа тел на одну пару в пределах III и IV групп объясняется тем, что новая пара, характерная для следующей возрастной стадии, закладывается перед линькой (отсутствие экземпляров с двумя парами тел во II группе объясняется несомненно недостатком материала — всего 3 личинки). Этот процесс начинается с формирования капсулы в передней части органа, позднее формируются тела, которые сначала прозрачны, а затем желтеют, становясь коричневыми и, наконец, черными.

Рис. 3. *Chrysops relictus* Mg., орган Грабера у личинок II—V (1—4) групп.

Параллельно с этим процессом идет формирование и других скелетных образований следующей стадии: новая головная капсула и ротовые части, новая кутикула и т. д. Так, например, когда в органе Грабера сформировалась только капсула, новая кутикула, возникающая под старой, тонка и с трудом может быть выделена при препаровке. Когда же в органе Грабера вполне сформируется новая пара тел, то под старыми покровами лежит уже как бы обновленная личинка, которая по всем своим признакам может быть отнесена к следующей порядковой группе.

Таким образом, число тел в органе Грабера наряду с длиной тенториальных тяжей может быть использовано как признак для определения стадии личинки.

Для установления полного числа личиночных стадий у *Chr. relictus* были обработаны соответствующим образом личинки заведомо II стадии и последней (табл. 3).

Сравнение этих результатов (табл. 3) с данными табл. 1 и 2 показывает, что ранее выделенная II группа соответствует II стадии, а послед-

Таблица 3

Характеристика личинок *Chrysops relictus* Mg. II и последней стадий

Стадия развития личинки	Длина тенториальных тяжей (в мм)		Число пар тел в органе Грабера
	средняя	крайние	
II	0.39	0.36—0.42	1
Последняя	1.82	1.65—1.91	4

ней стадии отвечает V группа. Итак, личинки *Chr. relictus* имеют пять стадий.

Подобным же способом были обработаны имеющиеся в нашем распоряжении личинки *Chr. rufipes* (табл. 4).

Сравнение данных табл. 4 с предыдущими показывает, что I группа *Chr. rufipes* соответствует IV стадии *Chr. relictus*, а II группа *Chr. rufipes*, в которую входили личинки заведомо последней стадии, соответствует V стадии *Chr. relictus*.

Таким образом, личинки *Chrysops* имеют пять стадий. Этот вывод отличается от данных, полученных многими иностранными авторами (Cameron, 1934, и др.) при лабораторном воспитании личинок *Tabanus* и *Chrysozona*, у которых число личиночных стадий оказывалось обычно

Таблица 4

Характеристика личинок *Chrysops rufipes* Mg.

	Группы личинок	
	I	II
Средние размеры тенториальных тяжей (в мм)	1.11	1.68
Крайние размеры тенториальных тяжей (в мм)	1.02—1.20	1.60—1.76
Число пар тел в органе Грабера	3	4

равным 7—8; при этом будто бы личинки одного вида могут иметь разное число стадий (7—10). Если указанные факты имеют место в природе, то, вероятно, различия в развитии связаны с иным образом жизни, который ведут личинки *Chrysops*, с одной стороны, и личинки *Tabanus* и *Chrysozona* — с другой.

Личинки последних двух родов — хищные и поэтому могут испытывать в природе временами недостаток пищи (приспособлением к этому, в частности, является их способность длительного голодания). Кроме того, личинки большинства видов *Tabanus* и *Chrysozona* развиваются в почве, где подвергаются воздействию различных температур в течение года. С меняющимися условиями среды во время индивидуального развития, повидимому, и связано колебание числа стадий у личинок одного и того же вида; в каждом случае оно зависит от конкретных условий, при которых идет развитие данной особи.

Личинки *Chrysops* развиваются при более постоянных условиях. Во-первых, они детритофаги и поэтому обычно не испытывают недостатка в пище. Во-вторых, личинки *Chrysops* развиваются и зимуют в грунте

на дне крупных водоемов, где не бывает значительных колебаний температуры. Более стабильные условия среды и определяют меньшее и более постоянное число личиночных стадий у *Chrysops* по сравнению с *Tabanus* и *Chrysozona*.

2. Морфология личинки *Chrysops relictus* Mg.

Личинка I стадии

Личинка I стадии сохраняет эмбриональные черты; наблюдается значительная степень упрощения ее организации. Личинка не питается и очень быстро линяет (через полчаса-час после выхода из яйца). Длина ее 1.7 мм. Личинка имеет обтекаемую сигаровидную форму, без сильно выпячивающихся псевдоподий, характерных для остальных стадий.

Рис. 4. *Chrysops relictus* Mg., ротовые части личинки I стадии.
1 — сбоку; 2 — сверху; 3 — снизу.

Головная капсула имеет вид сплошной склеротизованной пластинки, незамкнутой снизу, где расположен склерит нижней губы. Сзади к капсуле прикрепляется кутикула, покрывающая тело; спереди расположен большой яйцевой зуб, заостренный на конце (рис. 4) Ротовые части (рис. 4),¹

¹ В рис. 4—7, 11—16, 18 и 19 приняты следующие условные обозначения:

ан	— антенны	бр I	— I брюшной сегмент
анп	— анальное поле	брв	— брюшной вырост
анс	— анальный сегмент	брз	— брюшной участок задней хетоидной полосы
ану	— анальный участок переднего поля	брп	— брюшной участок передней хетоидной полосы
анч	— антеннальный чехлик	бс	— брюшной сегмент
б	— бляшка	вг	— верхняя губа
бв	— боковой вырост		
бл	— бугристое поле		

за исключением нижней губы, слабо склеротизованы, прозрачные и имеют мягкие округлые очертания. Верхние и нижние челюсти (*вч*, *нч*) очень малы и имеют вид мягких бугорчатых выростов. Нижнечелюстной щупик (*щ*) большой, с неправильными складчатыми контурами, на членики не разделен, на конце несет чувствительные конусы (*чк*). Верхняя губа (*вг*) сжата с боков и в профиль имеет вид округлой пластинки. Нижняя губа (*нг*) также округлая, но сжата в дорзовентральном направлении. По сравнению с другими ротовыми частями нижняя губа склеротизована сильнее, имеет желобчатые углубления по переднему краю, а в центре перепончатые каналы. Щетки (*шт*) в виде небольших бугорков с несколькими заостренными мелкими выростами, расположенными поперечными рядами.

Антенны (*ан*) вильчатые (имеют две ветви), но на членики не разделены. Верхняя ветвь более короткая и несет на конце острый штифт, нижняя ветвь с небольшим бугорком сбоку. Ветви, по сравнению с ветвями последующих стадий, короткие и толстые.

Из хет головы, описанных дальше для остальных стадий, хорошо видны только две передние на верхней губе и одна по середине нижнечелюстного щупика. Вероятно остальные так же есть, но не были обнаружены в силу своей малой величины.

Тело личинки покрыто продольно-складчатой (гофрированной) кутикулой. Личинка имеет 3 грудных сегмента, 8 брюшных и дыхательную трубку. Кроме этого, сегменты образуют несколько более мелких под-

<i>вчк</i>	— верхнечелюстной канал	<i>плл</i>	— покрывка передней лапки
<i>вч</i>	— верхняя челюсть	<i>плт</i>	— покрывка переднего тазика
<i>дв</i>	— дыхальцевый вырост	<i>пс</i>	— псевдоподий
<i>дт</i>	— дыхательная трубка	<i>псв</i>	— покрывка среднего вертлуга
<i>дх</i>	— дыхальце	<i>псг</i>	— покрывка средней голени
<i>ггш</i>	— головогрудной шов	<i>псл</i>	— покрывка средней лапки
<i>грс I</i>	— I грудной сегмент	<i>псх</i>	— переднеспинная хета
<i>грс II</i>	— II грудной сегмент	<i>пхп</i>	— переднее хетоидное поле
<i>грс III</i>	— III грудной сегмент	<i>р</i>	— розетка
<i>згх</i>	— задние глазные хеты	<i>сб</i>	— сочленовный бугор
<i>зп</i>	— задняя хетоидная полоса	<i>свбм</i>	— сухожилие выбрасывающей мышцы
<i>зсх</i>	— заднеспинная хета	<i>свтм</i>	— сухожилие втягивающей мышцы
<i>зхп</i>	— заднее хетоидное поле	<i>сгх</i>	— средняя глазная хета
<i>кк</i>	— крышка канала	<i>спв</i>	— спинной вырост
<i>кх</i>	— крыловые хеты	<i>сп</i>	— спинное пятно
<i>нг</i>	— нижняя губа	<i>сзп</i>	— спинной участок задней хетоидной полосы
<i>нч</i>	— нижняя челюсть	<i>спп</i>	— спинной участок передней хетоидной полосы
<i>ог</i>	— орган Грабера	<i>тб</i>	— теменной бугорок
<i>ок</i>	— отверстие канала	<i>тр</i>	— трахеи
<i>п</i>	— пора	<i>тт</i>	— тенториальные тяжи
<i>паб</i>	— преанальные бугры	<i>фб</i>	— фронтальный бугорок
<i>пахд</i>	— преанальные хетоиды	<i>х</i>	— хеты
<i>пвг</i>	— покрывка верхней губы	<i>хI</i>	— группа хет личинки I стадии
<i>пвч</i>	— покрывка верхней челюсти	<i>хII</i>	— просвечивающая через кутикулу группа хет личинки II стадии
<i>пгх</i>	— передняя глазная хета	<i>хд</i>	— хетоиды
<i>пдх</i>	— переднее дыхальце	<i>чк</i>	— чувствительные конусы
<i>пэл</i>	— покрывка задней лапки	<i>щ</i>	— нижнечелюстной щупик
<i>пк</i>	— покрывка крыла	<i>шт</i>	— щетка
<i>пл</i>	— пластинка	<i>яз</i>	— яйцевой зуб
<i>пнг</i>	— покрывка нижней губы		
<i>пнч</i>	— покрывка нижней челюсти		
<i>пнщ</i>	— покрывка нижнечелюстного щупика		
<i>пп</i>	— передняя хетоидная полоса		
<i>ппб</i>	— покрывка переднего бедра		
<i>ппг</i>	— покрывка передней голени		

разделений, отличающихся друг от друга формой и расположением хетоидов, набором хет и других органов чувств.

Расположение и форма хетоидов на этих частях тела следующие (рис. 5).

I грудной сегмент. При основании сегмента кутикула покрыта сплошной широкой полосой очень мелких игольчатых хетоидов.

Рис. 5. *Chrysops relictus* Mg., покров тела личинки I стадии.

1 — I грудной сегмент с брюшной стороны; 2 — то же, со спины; 3 — хетоиды III грудного сегмента с брюшной стороны; 4 — хетоиды I брюшного сегмента с брюшной стороны; 5 — хетоиды анального сегмента с брюшной стороны.

Дальше назад расположены более длинные хетоиды, которые образуют с брюшной стороны большое полукруглое пятно у края мелких хетоидов и 3 округлых пятна по середине сегмента. С боков и на спинной поверхности крупные хетоиды образуют сплошную полосу у края мелких хетоидов и 2 округлых пятна на спине по середине сегмента.

II и III грудные сегменты. Длинные игольчатые хетоиды образуют при основании сегмента сплошную полосу с несколько изрезанными краями.

I—VII брюшные сегменты. Хетоиды брюшных сегментов не отличаются от хетоидов предыдущей группы по расположению, но резко отличаются по форме — они шипообразные.

VIII брюшной сегмент — (анальный). Сегмент суживается к заднему концу, передний край его раза в три шире заднего (на рисунке не показано). В передней половине сегмента на брюшной стороне расположено округлое анальное поле, по заднему краю которого идет ряд мелких шипообразных хетоидов, образующих небольшие группы по бокам поля.

Дыхательная трубка хетоидов не имеет.

По набору органов чувств (хеты, поры, бляшки) сегменты личинок I стадии не отличаются от таковых II стадии, но в I стадии они малы, прозрачны и плохо заметны, поэтому их характеристика будет дана при описании личинок II стадии.

Когда личинка I стадии выходит из яйца, то ее покровы образуют как бы мешок, внутри которого уже сформировалась хорошо видная личинка II стадии. Описанные структуры личинки I стадии мелки и прозрачны, поэтому при диагностике ее легче всего отличить по хорошо видимому яйцевому зубу.

Личинка II стадии

Личинка II стадии имеет длину в среднем около 3 мм. Она белая, с просвечивающими внутренними органами. Форма тела сигаровидная, но так как семь брюшных сегментов имеют выпячивающиеся псевдоподии, контуры тела не такие обтекаемые, как у личинки I стадии.

Головная капсула имеет типичное для личинок *Chrysops* строение (Олсуфьев, 1936).

Ротовые части (рис. 6) вполне развиты и очень мало изменяются в дальнейшем (поэтому при описании, там где это не имеет существенного значения, мы ссылаемся на рисунки ротовых частей личинки V стадии).

Верхние челюсти (*вч*) сильно склеротизованы, слегка загнуты вниз, имеют саблевидную форму, к переднему концу суживаются, но все же оканчиваются округленно. На нижнем крае челюстей имеются небольшие зазубрины, направленные назад. На верхней стороне, немного отступя от переднего конца, расположено отверстие верхнечелюстного канала (*ок*). Оно прикрывается сверху тонкой крышечкой, слегка загнутой на конце; крышечка может быть откинута вверх. Сам верхнечелюстной канал (*вчк*) проходит внутри челюсти и открывается у ее основания. Нижние челюсти (*нч*) имеют вид широких складчатых пластинок, склеротизованных значительно слабее, чем нижние челюсти; складки больше развиты на внутренней поверхности, где они покрыты хетоидами. По сравнению с хищными личинками *Tabanus* нижние челюсти *Chr. relictus* склеротизованы слабее и не имеют острых краев. Позади нижних челюстей, у входа в глотку, с каждой стороны расположено по ряду шипообразных хетоидов и хитиновая пластинка (*нл*) с 4 острыми направленными назад зубами.

Верхняя и нижняя челюсти присоединены к сочленовному бугру (*сб*); к нему же прикреплены хетоиды щетки (*шт*) и сухожилия выбрасывающей (*свбм*) и втягивающей (*свтм*) мышц. При сокращении выбрасывающих мышц верхние и нижние челюсти с силой выбрасываются вниз,

а щетки выходят из-под кожных складок и их сильно вильчатые хетоиды располагаются в виде полушария.

Нижнечелюстной щупик (*щ*) 2-члениковый; 2-й членик приблизительно в 2 раза короче 1-го. Снизу, на конце 2-го членика, находится круглое поле, покрытое чувствительными конусами (*чк*). На 1-м членике снизу расположены 3 хеты: одна длинная в передней части и две (одна длинная, другая короткая) у основания членика. Сзади короткой хеты

Рис. 6. *Chrysops relictus* Mg., ротовые части личинки II и V стадий.

1 — ротовые части личинки II стадии сбоку (полупрофиль); 2 — ротовые части личинки V стадии сбоку (полупрофиль); 3 — ротовые части личинки V стадии снизу; 4 — вычлененные ротовые части личинки V стадии с внутренней стороны.

помещается пора, такая же пора есть и в центре передней части членика. Внутри щупика просвечивает широкий склеротизованный канал.

Верхняя губа (*вг*) сверху имеет вид сильно склеротизованной пластинки. Здесь на ней расположено 6 хет, сближенных попарно, и поры. Нижняя часть губы утолщена с боков. Передняя крючковатая часть ее покрыта длинными, игольчатыми хетоидами, а задняя — более мелкими хетоидами. Срастаясь с эпифаринксом, губа образует верхнюю стенку глотки.

Нижняя губа (*нг*) снизу имеет вид пластинки, раздвоенной на переднем конце. Нижнегубные щупики отнесены далеко назад и расположены

снизу у основания губы. Это торчащие вниз маленькие 1-члениковые бугорки с чувствительными конусами на конце. У основания каждого щупика находится очень маленький бугорок, от которого внутрь идет длинный извилистый канал, оканчивающийся небольшим расширением. Изнутри нижняя губа имеет желобчатую форму, так как здесь она срастается с сильно склеротизованным гипофаринксом, образующим нижнюю стенку глотки.

Антенны (*ан*) считаются 3-члениковыми, причем за 3-й членик принимают две концевые ветви; обе ветви спирально-кольчатые. 2-й членик антенн на вершине имеет форму воронки, в которой и сидят концевые ветви. Верхний внутренний край 1-го членика вытянут и зазубрен. Внутри 1-го и 2-го члеников просвечивает склеротизованный канал. Соотношение длины члеников у личинки II стадии следующее: 2-й членик в 2—2½ раза короче 1-го и в 3—3½ раза короче 3-го.

Глаза имеют вид темных пятен и помещаются у личинки II стадии в передней половине головы. Сбоку, немного ниже основания антенн, расположены 2 длинные хеты и группа пор. На середине расстояния между ротовыми частями и глазами находятся еще 2 сближенные хеты. С нижней поверхности головы, за уровнем глаз, на средней линии правильным кругом расположена розетка органов чувств — 2 короткие хеты, 2 поры и 2 раздвоенных посредине бугорка.

Тело личинки II стадии имеет такие же подразделения, как у личинки I стадии, отличающиеся, однако, формой и расположением хетоидов и размерами хет. Разница в размерах хет у личинок I и II стадий показана на рис. 5. Крупные хеты у личинки II стадии равны $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{5}$ длины сегмента. Набором органов чувств (хеты, поры, бляшки) подразделения тела личинки II стадии не отличаются от таковых личинки I стадии и последующих. Большинство органов чувств располагаются вокруг сегмента по его середине. На спине и на брюшной стороне они всегда имеют симметричное положение относительно продольной средней линии тела, на боках иногда помещаются на средней линии. Небольшое количество органов чувств находится в начале сегмента перед хетоидными полями.

Характер расположения хетоидов и органов чувств у личинки II стадии имеет следующий вид (рис. 7).

I грудной сегмент. Хетоиды. Мелкие игольчатые хетоиды образуют сплошную полосу при основании сегмента. По середине сегмента выделяются пятна из длинных игольчатых хетоидов, которые, в отличие от пятен у личинок I стадии, соединены, хотя и в слабой степени, с передней полосой.

Органы чувств. На брюшной стороне по бокам от центрального хетоидного пятна расположено по 3 хеты в одной лунке; все они разной длины (самая длинная — в середине, наружная в 3 раза, а внутренняя в 2 раза короче средней). Впереди от этой группы хет находятся еще по 1 хете и по 2 поры. На боках по средней линии расположены 3 хеты и 2 поры, а на спинной поверхности, с каждой стороны от продольной средней линии, по 6 хет, 1 поре и по 2 бляшки.

II и III грудные сегменты. Хетоиды. Передний конец каждого сегмента покрывают игольчатые хетоиды. Передний край этой кольцевидной полосы ровный, задний — образует треугольные выросты: на спинной поверхности 2 выроста, на боках по 1 и 4 на брюшной стороне, из которых внутренние длиннее наружных. Крупные выросты II грудного сегмента равны по длине $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{3}$ ширины хетоидной полосы. Выросты III грудного сегмента мельче.

Органы чувств. На спинной поверхности между хетоидными выростами с каждой стороны от средней линии находятся по 3 хеты и по 2 поры, на боках около выроста — по 2 хеты и по 3 поры. На брюшной стороне почти под внутренними выростами находится по 1 хете, а в промежутках между внутренними выростами с каждой стороны от продольной средней линии — по группе сближенных хет, как и на I грудном сегменте, и по 2 поры.

I — VII брюшные сегменты. *Хетоиды.* Передняя часть брюшных сегментов более вальковатая, чем грудных. На этом вальковатом утолщении расположено по 4 псевдоподии (*nc*) — по 1 сбоку и 2 на брюшной стороне. В выпяченном состоянии псевдоподии имеют вид полушарий. Псевдоподии покрыты сильными шипообразными хетоидами, длина которых увеличивается от краев псевдоподии к центру. На остальных местах валика хетоиды образуют 2 сближенные полосы. Передняя образована только длинными иголючатыми хетоидами, в начале же задней полосы хетоиды утолщены в своем основании и имеют форму переходную, от иголючатой к шипообразной. Края обеих полос несколько изрезаны и в совокупности образуют закономерный рисунок. Полосы опоясывают сегмент вокруг сплошным кольцом. Ширина полос увеличивается от I сегмента к VII. На заднем конце VI и VII брюшных сегментов расположены узкие полосы из мелких хетоидов.

Органы чувств. Органы чувств расположены следующим образом. На спинной поверхности в начале сегментов перед хетоидными полями — по 2 хеты; по середине сегмента, по обе стороны от продольной средней линии, по 1 хете и 1 бляшке; немного дальше по 3 хеты (2 длинные и между ними короткая, шипообразная), и еще по 1 бляшке; на боках с каждой стороны от продольной средней линии расположено по 2 хеты; на брюшной стороне в начале сегмента — 2 шипообразные хеты. По середине сегмента с каждой стороны от продольной средней линии — по 4 хеты и по 1 поре (одна из хет короткая, шипообразная).

VIII брюшной сегмент (анальный). *Хетоиды.* Анальное поле (*ann*) имеет вид двух полушарий с анальной щелью посредине. Само поле помещается в передней половине сегмента, покрыто мелкими хетоидами, а вокруг имеется кольцо из шипообразных хетоидов. Длинные волосовидные хетоиды образуют на сегменте резкий темный рисунок следующей конфигурации. В передней части сегмента, до линии средних хет, расположено переднее хетоидное поле (*nxp*). На спинной поверхности посредине поле узкое, переходя на бок, оно простирается назад, оставляя на спине свободный от хетоидов треугольник. По бокам поле широкое, в форме трапеции. Переходя на брюшную сторону, задний край поля образует небольшой изгиб и окаймляет сзади полукругом анальное поле. Передний край поля прямой.

На задней части сегмента, за линией средних хет, находится заднее хетоидное поле (*zxp*), образованное более мелкими хетоидами. На спинной поверхности оно начинается почти на середине сегмента и простирается до заднего края его. По мере приближения к заднему краю сегмента хетоиды становятся мельче и поле сходит на нет. Измельчение хетоидов, а также сужение поля наблюдаются и при переходе на бока и брюшную сторону. Заднее поле с передним не соединяется.

Органы чувств. В передней части сегмента на спинной поверхности расположены 2 короткие шипообразные хеты, по середине сегмента — 2 длинные хеты. На брюшной поверхности при основании сегмента с каждой стороны анального поля расположено по 1 длинной хете, 1 ши-

Рис. 7. *Chrysops relictus* Mg., покровы тела личинки II стадии.

1 — I и II грудные сегменты с брюшной стороны; 2 — то же, со спины и сбоку; 3 — IV брюшной сегмент с брюшной стороны; 4 — то же, со спины и сбоку; 5 — анальный сегмент с брюшной стороны; 6 — то же, со спины и сбоку.

пообразной хете и по 1 поре. По середине сегмента ближе к бокам — по 1 длинной хете и по 2 поры.

Дыхательная трубка. В совершенно вытянутом состоянии трубка несколько короче анального сегмента; к концу она слабо суживается и оканчивается округлением. Хетоидов нет.

Органы чувств. Хеты расположены группами на заднем конце трубки. На спинной поверхности расположены две группы хет, по 3 хеты в каждой группе; хеты сидят очень близко друг к другу; одна из них длиннее остальных. Боковые хеты находятся у самого конца трубки; на каждом боку по одной группе из 3 хет — одна шипообразная и две подлиннее (одна из них короче другой). На брюшной стороне хеты расположены на том же уровне, что и на спине; здесь находятся две группы, по 2 хеты в каждой, причем одна из хет больше другой.

Просвечивающие трахеи (*tr*) имеют вид нешироких ровных трубок, округленно оканчивающихся на конце дыхательной трубки, где находятся 2 сближенных дыхальца. Трахеи за пределы трубки не выходят. Особенно хорошо видны через покровы концевые части трахей от конца дыхательной трубки до ее середины, эти части трахей имеют темный цвет и мелкоточечный рисунок. Далее трахеи становятся прозрачными и незаметны так явственно.

3. Изменения в морфологии личинок *Chrysops relictus* Mg. II—V стадий

Личинки *Chr. relictus*, начиная со II стадии, ведут относительно однообразный образ жизни, в связи с чем в их развитии уже не происходит таких резких изменений, как при переходе от I стадии ко II. Поэтому не описывая подробно личинок каждой стадии, остановимся только на признаках более или менее заметно меняющихся при развитии.

Размер взрослой личинки (рис. 8) в среднем равен 13.6 мм.

Голова. Увеличивается склеротизация головной капсулы (об увеличении ее размеров сказано выше) и изменяется положение глаз — у личинки V стадии они помещаются в передней трети головы. Изменяется пропорция антеннальных члеников. У личинки V стадии 2-й членик в 2 раза короче 1-го и в полтора раза короче ветвей 3-го членика.

Ротовые части. Увеличивается склеротизация придатков и число хетоидов в щетке, на нижних челюстях и на верхней губе.

Покровы тела. Продольные складки кутикулы становятся шире от стадии к стадии. Число хетоидов и их размер увеличиваются. Игольчатые хетоиды притупляются на конце и принимают клинообразную форму (рис. 9, 1). Только в некоторых местах (по краям псевдоподий, по середине брюшных полос и вокруг анального поля) они сохраняют игольчатую форму (рис. 9, 2). Шипообразные хетоиды увеличиваются от стадии к стадии довольно значительно, что хорошо видно при сравнении двух шкурки разных возрастов одной и той же личинки (рис. 10) При сравнении массового материала индивидуальные вариации несколько сглаживают возрастные различия.

Конфигурация хетоидных полей (рис. 11).

I грудной сегмент личинки V стадии отличается от такового личинки II стадии тем, что здесь нет уже резко выдающихся пятен по середине сегмента, они соединяются с передней полосой и имеют вид длинных прямоугольных выростов, резко суживающихся на конце. Среди них выделяется средний брюшной вырост, который имеет форму узкой полосы.

II и III грудные сегменты. Выросты полей удлиняются; у личинки V стадии они на II грудном сегменте равны ширине передней полосы.

I — VII брюшные сегменты. Увеличивается изрезанность краев хетоидных полос и образуются перерывы. У личинки V стадии передняя полоса не прерывается обычно только на I сегменте; далее она прервана на боку и впереди боковых псевдоподий образует свободное от хетоидов пространство. В некоторых случаях перерыв есть уже на I сегменте. Брюшной участок передней полосы уменьшается, начиная со II—III сегмента. Уменьшение идет с боков; в центре между псевдоподиями хетоидное поле сохраняется, принимая очень изрезанную форму. Иногда происходит разрыв всего брюшного участка передней полосы на три отдельных поля (как показано на рисунке), из которых боковые обычно исчезают скорее. На VI и VII сегментах исчезает и центральный участок. Таким образом на VII сегменте от передней полосы остается только спинной участок, который обычно разрывается здесь посередине. Задняя полоса сохраняется в большей степени.

Рис. 8. *Chrysops relictus* Mg., личинка V стадии.

Рис. 9. *Chrysops relictus* Mg., хетоиды личинки V стадии.

1 — клинообразные; 2 — игольчатые.

Анальный сегмент. Наиболее сильно изменяется рисунок от стадии к стадии на этом сегменте (рис. 12). Типичные изменения таковы:

III стадия. На спинной поверхности посередине образуется разрыв переднего хетоидного поля. При переходе со спинной поверхности на бок переднее хетоидное поле суживается в большей или меньшей степени, но в типе здесь перерыва не образуется. Края хетоидного поля более изрезаны, чем во II стадии. Заднее хетоидное поле не соединено с перед-

ним. По бокам и назад оно постепенно сходит на нет, только в редких случаях сохраняясь на брюшной стороне в виде слабо заметной полосы.

IV стадия. При переходе со спинной поверхности на бока образуются разрывы переднего поля; в результате выделяются спинные пятна округлой формы с изрезанными краями. Заднее поле с передним не соединено.

V стадия. Происходит продление бокового участка переднего поля, и оно соединяется с задним. Удлиняется анальный участок переднего хетоидного поля, занимая пространство между брюшными срединными хетами и соединяясь на боках с задним хетоидным полем. Это соединение бывает полным, или между полями остается незначительное пространство.

Таким образом для каждой стадии можно указать свой тип рисунка анального сегмента. Но в то же время индивидуальные вариации, хотя

Рис. 10. *Chrysops relictus* Mg., хетоиды псевдоподий личинки.
1 — IV стадии; 2 — V стадии.

и редко, перекрывают возрастные изменения, поэтому по рисунку анального сегмента нельзя совершенно точно судить о стадии.

Дыхательная трубка. Скульптура трахей приобретает темнокоричневый цвет. Хеты у личинок V стадии в 5—6 раз длиннее, чем у личинки II стадии, но все же они относительно отстают от общего роста тела и длина крупных хет составляет у личинки V стадии $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{11}$ длины сегмента.

Таким образом личинки II—V стадий морфологически относительно однотипны и амплитуда изменений не велика. Указанные признаки, хотя и характеризуют определенные стадии, трудны для диагностики в силу своих небольших различий или индивидуальных вариаций.

4. Сравнение личинок *Chrysops relictus* Mg. и *Chrysops rufipes* Mg.

Взрослые личинки *Chr. rufipes*, в отличие от бело-желтых личинок *Chr. relictus*, имеют, зеленоватую окраску. Длина взрослой личинки *Chr. rufipes* равна 18.5 мм. В строении головы и ротовых частей существ-

венных различий, по сравнению с личинкой *Chr. relictus*, найти не удалось.

Тело личинки *Chr. rufipes* имеет такие же подразделения, как и у личинки *Chr. relictus*, но отличающиеся конфигурацией хетоидных полей

Рис. 11. *Chrysops relictus* Mg., схема конфигурации хетоидных полей (1—4) личинки V стадии (на рисунке изображена разрезанная сбоку и развернутая кутикула).

(рис. 13а,б). На грудных сегментах личинки *Chr. rufipes* выросты хетоидных полей более узкие и длинные. Это особенно хорошо видно на II грудном сегменте, где длина выростов иногда в 2—2½ раза превышает ширину хетоидной полосы. Конфигурация хетоидных полей I—VII брюшных

сегментов отличается следующим: передняя хетоидная полоса может идти без разрывов сбоку на II и даже на III сегменте. Брюшной участок передней полосы заметно уменьшается только на VII сегменте.

Конфигурация хетоидных полей анального сегмента резко отличается от таковых личинки *Chr. relictus*. Заднее хетоидное поле личинки *Chr. rufipes* хорошо развито и имеет вид темного кольца, окружающего сегмент. У личинки V стадии заднее хетоидное поле соединено на брюшной стороне с анальным участком переднего хетоидного поля широкой полосой, проходящей между брюшными хетами. У личинки IV стадии соединение или имеется в виде очень узкой полосы (рис. 14), или может отсутствовать.

Переднеспинные хетоидные пятна имеют вид буквы С, или каждое из них разделено на два участка (иногда сзади них бывает маленький третий участок).

Рис. 12. *Chrysops relictus* Mg., схема типичной конфигурации хетоидных полей анального сегмента личинки.

1—III стадия; 2 — IV стадия; 3 — V стадия.

Дыхательная трубка (рис. 15, 2) имеет совершенно иную форму, чем у личинки *Chr. relictus* (рис. 15, 1). У личинки *Chr. rufipes* она резко суживается к заднему концу в своей последней трети. Трахеи в анальном сегменте в полтора раза шире, чем у личинки *Chr. relictus*. При переходе в дыхательную трубку они резко суживаются, образуя острый шип, торчащий из конца трубки. Структура трахей образует рисунок, который начинается еще в анальном сегменте. Передняя часть рисунка по виду такая же, как у личинки *Chr. relictus*, но только яркочерного цвета. На месте сужения трахей рисунок меняется и приобретает довольно грубую поперечную исчерченность. Шип, торчащий из трубки, имеет

Рис. 13а. *Chrysops rufipes* Mg., схема конфигурации хетоидных полей личинки V стадии (разрез кутикулы сделан с противоположной стороны по сравнению с рис. 11).

чешуйчатую структуру. Судя по литературным данным (Stone, 1930), форма трубки, а также форма и рисунок трахей относятся к категории групповых, и, может быть, подродовых признаков. Стоя по этим признакам разбивает личинок *Chrysops* американской фауны на две группы.

Рис. 136. *Chrysops rufipes* Mg. — объяснение см.: рис. 13а.

5. Морфология куколки *Chrysops relictus* Mg. (рис. 16) ¹

Длина куколки самки 14—15 мм, самца 12.5—13 мм. Живая куколка сначала беловато-желтоватого цвета с коричневыми головными буграми, хетоидами туловища и окантовкой дыхалец, крыловых и других покровов. По мере формирования имаго начинает просвечивать имагинальная окраска и куколка темнеет (прежде всего окрашиваются глаза). Пустая шкурка куколки светлокоричневая с гладкими и блестящими головой и грудью.

¹ Куколка *Chr. relictus* была описана Белингом (Beling, 1882), личинка и куколка *Chr. caecutiens* L.— им же (Beling, 1888). Все описания очень коротки, что не дает возможности использовать их для установления видовых различий.

Голова куколки округлая, без резких выступов, с 2 теменными бугорками (*тб*), на каждом из которых расположено по 2 хеты. Ниже теменных бугорков находятся 4 фронтальных бугорка (*фб*), причем внутренние из них больше и имеют изогнутый край. Сзади них, на уровне заднего края антеннальных члеников, расположены 2 небольшие, расположенные 2 небольшие ямки. Суживающиеся к концу антеннальные чехлики (*анч*) загнуты на верх головы. Около заднего края антеннального чехлика расположена передняя глазная хета (*пгх*), дальше назад и ближе к средней линии — средняя глазная хета (*сгх*), а на боку — пара сближенных задних глазных хет (*згх*). Сверху на голове расположены 2 маленьких затылочных бугорка, несущих по одной хете.

Рис. 14. *Chrysops rufipes* Mg., схема конфигурации хетоидных полей анального сегмента личинки IV стадии.

Покрышки нижнечелюстных щупиков (*пнщц*) имеют вид широких треугольников, округленных на вершине. Покрышки верхних и нижних челюстей (*пвч*, *пнч*) в виде 2 пластинок, округленных на конце. Между покрышками верхних челюстей лежит треугольная покрышка верхней губы (*пвг*), а сзади

Рис. 15. Дыхательная трубка личинки V стадии.
1 — *Chrysops relictus* Mg.; 2 — *Chrysops rufipes* Mg.

полукругом расположена покрышка нижней губы (*пнг*). Покрышки передних тазиков (*пнт*) имеют более или менее овальную форму и лежат по бокам от нижних челюстей. Дальше назад полукругом расположены покрышки передних бедер (*пнб*); сзади них — покрышки средних вертлугов (*псв*), имеющих вид прямоугольников, округленных на конце. Покрышки передней голени и лапки (*пнг*, *пнл*) достигают се-

редины I брюшного сегмента. У края крыловых покрывшек (*пк*) они образуют выступ, и ширина их здесь в полтора раза больше, чем ширина заднего конца. По бокам к ним прилегают покрывшки средних голеней

Рис. 16. *Chrysops relictus* Mg., куколка.
1 — вид сбоку; 2 — голова и грудь снизу; 3 — голова и грудь сверху.

(*псг*). Между покрывшками крыльев находятся покрывшки средних и задних лапок (*псл*, *пзл*).

Сверху и с боков грудь отделена головогрудным швом (*ггш*), который на спине посередине образует выемку, а по бокам выгнут назад. Отверстия передних дыхалец (*пдх*) расположены на спине в извилине головогрудного шва; хитин вокруг них темнокоричневый. Сбоку от отверстий расположены круглые ухообразные дыхальцевые выросты (*дв*). Края вы-

ростов сильно склеротизованы, причем край, прилегающий к голове, образует довольно крупные бугры, от которых к противоположному краю выроста отходят ребристые утолщения кутикулы. Сзади дыхальцевые выросты окаймлены полукруглым рядом мелких ямок. С каждой стороны от линочного шва на спине расположено по 2 спинных хеты — передняя (*псх*) и задняя (*зсх*), между которыми находится пора. Сбоку у основания крыла помещаются 2 сближенные крыловые хеты (*кх*), около них имеется пора. III грудной сегмент очень узкий и виден только на спине и боках. На боках этого сегмента имеется по 1 боковой хете и 1 поре; на спине с каждой стороны от продольной средней линии — по 2 спинных хеты и пора между ними.

Брюшко куколки состоит из 8 сегментов. I—VII сегменты несут дыхальца (*дх*). I брюшной сегмент виден только сбоку и на спине. На боках вдоль крыловых покрывок на нем расположены по 3 боковых хеты; на спине с каждой стороны от продольной средней линии тела — по 2 спинных хеты и по 3 поры. II—VII брюшные сегменты имеют однотипное строение. Продольными складками они ясно разделены на спинную, боковую и брюшную части. Приблизительно по середине каждого сегмента проходит кольцо сильных шипообразных хетоидов, которые раз-

Рис. 17. *Chrysops relictus* Mg., преанальные хетоиды куколок.
1 — самца; 2 — самки.

деляют сегмент на переднюю и заднюю части. Структура кутикулы передней части бугристая. Кроме этого, на спине и на брюшной стороне кутикула образует ямчатые углубления, расположенные треугольниками. Задняя часть сегментов имеет мелкозернистую структуру. Наибольший размер хетоидов наблюдается на спине; на боках и особенно на брюшной стороне они меньше. Размер хетоидов увеличивается от сегмента к сегменту, так что на VII сегменте они в $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$ раза больше, чем на II и почти достигают заднего конца VII сегмента.

На каждом сегменте перед хетоидами расположены поры: на спине их 4, на боках по 1; на брюшной стороне II сегмента 8 пор и 1 шипообразная хета; по направлению к последнему сегменту число пор на брюшной стороне убывает. VIII брюшной сегмент имеет на конце розетку, образованную 6 крепкими, расходящимися в стороны, кутикулярными выростами (рис. 18). По размеру среди них выделяются боковые выросты. Спинные выросты отогнуты несколько вперед, и поэтому впереди, у их основания, образуется характерная выемка. Эти выросты обычно сближены, но иногда они расставлены широко. Встречаются особи, у которых спинные выросты значительно меньше остальных или, наоборот, все 6 выростов приблизительно одинакового размера. На брюшной стороне у основания розетки расположены преанальные бугры, а на спинной стороне имеется большое, несколько углубленное, бугристое поле. С внутренней стороны края поля образуют ребристые утолщения, а в центре поля прикрепляется проток органа Грабера, который, как и у личинки V стадии, имеет 4 пары тел. После выхода взрослого насекомого орган остается внутри пустой шкурки, вися на своем протоке.

Многие иностранные авторы отмечают, что куколки самцов и самок *Chrysops* отличаются друг от друга по форме розеток. У *Chr. relictus* этого не наблюдалось. Но они легко различаются по преанальному ряду хетоидов (рис. 17): у самца эти хетоиды расположены сплошным полукругом на брюшной стороне сегмента, у самки — двумя отдельными группами ближе к бокам (обычно по 4 сильных хетоида в группе).

6. Сравнение куколок *Chrysops relictus* Mg. и *Chrysops rufipes* Mg.

Размер куколки *Chr. rufipes* меньше, чем *Chr. relictus*. Длина куколки самки 11.5—12 мм, самца 10.5 мм.

Стон (Stone, 1930) отмечает, что для куколок *Chrysops* американской фауны видовым признаком является форма розетки последнего сегмента.

Рис. 18. Розетки VIII брюшного сегмента куколок.

1 — розетка *Chrysops relictus* Mg., вид сзади; 2 — то же, вид сбоку; 3 — розетка *Chr. rufipes* Mg., вид сзади; 4 — то же, вид сбоку.

Сравнение розетки *Chr. relictus* и *Chr. rufipes* показало, что ясных видовых различий в этом признаке нет. Для *Chr. rufipes* более типичными являются следующие особенности (рис. 18): боковой выступ розетки не выделяется по своей длине, спинные выступы расставлены широко и отклонены вперед меньше, чем у *Chr. relictus*, поэтому у их основания не образуется выемки. Но от этого типа существуют отклонения в сторону типа *Chr. relictus*. Встречаются особи *Chr. relictus* и *Chr. rufipes*, которых различить по форме розеток нельзя.¹

¹ Судя по описанию Белинга (Belting, 1888), куколка *Chr. caecutiens* L, отличается от куколки *Chr. relictus* и *Chr. rufipes* по форме розетки, у которой спинные выросты тонкие, шипообразные.

По нашим данным, куколки *Chr. rufipes* отличаются от куколок *Chr. relictus* по следующим признакам (рис. 19): на спинке груди у куколки *Chr. rufipes* расположено крупное темнокоричневое пятно (не следует смешивать с просвечивающим рисунком имаго), и кутикула спинки имеет хорошо выраженную поперечно-бугристую структуру. Край передне-

Рис. 19. Правая часть спинки груди куколок.
1 — *Chrysops relictus* Mg.; 2 — *Chr. rufipes* Mg.

грудного дыхальцевого выроста, прилегающий к голове, у *Chr. rufipes* имеет мелкие бугры, от которых кутикулярные гребни не отходят.

Половые различия куколок *Chr. rufipes* такие же, как у куколок *Chr. relictus*.

Выводы

1. Личинки *Chrysops relictus* Mg. и *Chr. rufipes* Mg. имеют пять стадий, что было определено с помощью статистической обработки массового материала, собранного в природе. Для установления числа стадий в качестве признаков были выбраны длина тенториальных тяжей головной капсулы и число тел в органе Грабера.

2. Личинка *Chr. relictus* I стадии сильно эмбрионизирована; наблюдается значительная степень упрощения ее организации. Для отличия личинки I стадии лучше всего использовать хорошо видный яйцевой зуб.

3. Личинки *Chr. relictus* II—V стадий морфологически относительно однотипны. Хорошие диагностические различия возрастов дают длина тенториальных тяжей головной капсулы и число тел в органе Грабера. Остальные признаки, хотя и характерны для каждого возраста, в силу малых изменений и индивидуальных вариаций, для диагностики неудобны. Повидимому все сказанное относится и к *Chr. rufipes*.

4. При сравнении личинок *Chr. relictus* и *Chr. rufipes* наиболее ясные различия дали следующие признаки:

а) конфигурация хетоидных полей («рисунок») анального сегмента — признак, сильно меняющийся в индивидуальном развитии, но сохраняющий видовые различия;

б) форма и рисунок трахей и форма дыхательной трубки — признаки, мало меняющиеся в индивидуальном развитии. (Судя по литературным данным, эти признаки характеризуют более крупные подразделения — группы или подроды).

5. Куколки *Chr. relictus* и *Chr. rufipes* отличаются друг от друга по окраске и структуре спинки груди и по форме передних грудных дыхальцевых выростов.

6. Куколки самца и самки обоих видов отличаются друг от друга по расположению преанальных хетоидов.

ЛИТЕРАТУРА

- Гаузер Е. 1939. Очерк фауны слепней Ханларского района. Тр. Зоол. инст. АН АзССР, 10 : 135—159.
- Олсуфьев Н. Г. 1936. К микроскопической анатомии головы и пищеварительного тракта личинок *Tabanus*. Паразитол. сб., VI : 247—278.
- Олсуфьев Н. Г. 1937. Слепни. Фауна СССР, Двукрылые, VII. 2 : 1—434.
- Тамарина Н. А. 1951. К биологии слепня-златоглазика *Chrysops relictus* Mg. Вестн. Моск. унив., 6 : 101—108.
- Belling Th. 1882. Beitrag zur Metamorphose zweiflügliger Insekter aus den Familien Tabanidae, Leptidae, Asilidae, Empidae, Dolichopodidae und Syrphidae. Arch. Naturg., 44 : 187—230.
- Belling Th. 1888. Beitrag zur Metamorphose einiger zweiflügliger Insekten aus den Familien Tabanidae, Empidae und Syrphidae. Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, 38 : 1—4.
- Camerton A. 1934. The life-history and structure of *Haematopota pluvialis* L. Trans. Roy. Soc. Edinburgh, 58 : 211—250.
- Johannsen O. 1935. Aquatic Diptera. II. Orthorrhapha Brachycera and Cyclo-rrhapha. Mem. Cornell Univ. Agric. Exp. Sta., 177 : 1—62.
- Marchand W. 1920. The early stages of Tabanidae. Monogr. Rockefeller Inst. Med. Res., 13 : 1—203.
- Stonе A. 1930. The bionomies of some Tabanidae. Ann. Entomol. Soc. Amer., 23: 261—304.